

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19641059>

Mirjalol Abdullayev

Guliston davlat universiteti
tayanch doktoranti.

**SHAYBONIYLAR DAVRIDA JAZOLASH TIZIMI
 (“MUSAXXIR AL-BILOD” ASARI MISOLIDA)**

Annotatsiya. Maqolada Shayboniylar davrida boshqaruvning muhim amaliy mexanizmi sifatida jazolash tizimining o‘rni ochib berilgan. “Musaxxir al-bilod” asaridagi ma’lumotlar ilk bor ilmiy tahlilga tortilib, tizimlashtirilib, ushbu tizim hokimiyatni mustahkamlash vositasi, siyosiy madaniyat va huquqiy tafakkurning ifodasi sifatida talqin etiladi. Tadqiqotda jazolash tizimi boshqaruvning muhim instrumenti sifatida yoritilib, uning hokimiyat irodasini amalga oshirish, elita ustidan nazoratni ta’minlash, intizomni mustahkamlash hamda siyosiy barqarorlikni saqlashdagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: tasarruf etish, “mol-i omoniy”, eshakka teskari mindirilgan, “mol-i omoniy”

Kirish. Maqolaning dolzarbligi shundan iboratki, unda Shayboniylar davlati boshqaruv tizimining muhim, ammo kam o‘rganilgan jihatlaridan biri — jazolash mexanizmlari manbashunoslik asosida tahlil qilinadi. Xususan, “Musaxxir al-bilod” asari ma’lumotlarini tizimli o‘rganish orqali siyosiy boshqaruvning amaliy vositalari, hokimiyatni mustahkamlash usullari hamda elita ustidan nazorat mexanizmlarini yoritish bugungi tarixshunoslikda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Mazkur masalaning tadqiq etilishi nafaqat Shayboniylar davlati siyosiy tizimini chuqurroq anglashga, balki oʻrta asrlar Markaziy Osiyo davlatlarida hukmronlik amaliyotining oʻziga xos xususiyatlarini ochib berishga xizmat qiladi.

Shayboniylar sulolasi XVI asrda temuriylardan keyin Movarounnahr mintaqasi hukmronlik boshqaruvini qoʻlga kiritgan. Davr muarrixlari asarlarida sulola tarixi, hukmdorlar faoliyati va davlat boshqaruvi tizimi bilan bogʻliq maʼlumotlar keltirib oʻtilgan[6]. Mazkur manbalarda davlat boshqaruvining qonun-qoidalari va oʻziga xos tartiblari xususida ham soʻz yuritilgan. Sulola davr tarixi sovet davri [3] va mustaqillik[4] hamda xorijiy tadqiqotchilar[1] tomonidan oʻrganilgan boʻlsa-da, davlat boshqaruvidagi amaldorlarni mansabga tayinlash, ularni ozod etish, mukofotlash va jazoga tortishga doir izlanishlar hali amalga oshirilmaganligini koʻrsatadi.

Asosiy qism. Tarix ilmining mohiyati haqida fikr yuritar ekan, “Musaxxir al-bilod” asari muallifi Muhammadyor ibn Arab Qatagʻan tarixni “boʻlib oʻtgan favqulodda va nodir voqea-hodisalarni yozib borish yoki avvalgi mualliflar tomonidan bitilgan maʼlumotlarni muayyan mavzu doirasida jamlab, ularni tartibga solish” sifatida taʼriflaydi. Shayboniylar davri tarixi muhim manbalari qatorida turuvchi mazkur asar olti bobdan iborat [2]. Shayboniyxonning otasi — Shoh Budogʻ sulton ibn Abulxayr xon va uning farzandlari, Shayboniyxonning amakilari — Koʻchkinchixon va Sevinchixon hamda uning zurriyotlari, Xoʻja Muhammad va uning avlodlari, shuningdek Abdullohxonning hayoti hamda harbiy yurishlariga bagʻishlangan boblar asarda keng yoritilgan. Shayboniylar hayotini aks ettirgan “Musaxxar al-bilod” asarida boshqaruv tizimi, harbiy yurishlari aks etgan. Asar muallifi shu davrda yashagan va ijod qilgan, tarixiy voqea guvohi boʻlgan, muallif taʼbiricha “voqea ishtirokchilarining aytishicha”, “koʻrganlaridan eshitganlariga koʻra” berilgan maʼlumotiga tayanilgani manbaning ishonchlilik darajasini oshiradi.

Shayboniylar davri jazolash tizimi shariat qoidalariga koʻra amalga oshirilgan. Jinoyat turlari 3 ga boʻlingan: a) had jazo turlari oʻta ogʻir jinoyatlar b) tanga jazo yaʼni tavon qoidasi koʻzda tutilgan jinoyatlar) jazo

turlari qo‘llanishi ko‘zda tutilgan jinoyatlar [7]. Jinoyatlarning sodir etilgan holatlariga ko‘ra jazo tayinlanilgan. Tahlil etilayotgan “Musaxxir al-bilod” asarining Shayboniyxonning Samarqandga yurishi deb nomlangan faslida jazolash amaliyoti haqida so‘z yuritiladi. Masalan, amir Jon Aliboyning bir necha kishi bilan til biriktirib, Sulton Ali Mirzoni olib qochish va xonga qarshi isyon ko‘tarish niyati borligi haqidagi xabar xon qulog‘iga yetkazilganida Muhammad Shayboniyxon mavlono Abdurahim sadrni chaqirtirib, qo‘zg‘olon fitnasini boshlamasdan oldin Sulton Ali Mirzo va amir Jon Aliboyni *jazolashga* qaror qiladi. O‘sha kechaning o‘zida ikkalasi ham qo‘lga olinib, *qatl* ettiriladi [6.74].

Samarqandni qo‘lga kiritganidan keyin davlat amaldorlari xonga: “Samarqand ulug‘larining bo‘ysunmay, isyonga qo‘l urishlarining sababi shundaki, ularning qo‘llarida juda ko‘p miqdorda boylik to‘plangan. Agar ana shunday kuchga suyanib reja qilingan fitna bostirilsa, asl sabab oradan yo‘qotilsa, podshohlik shuhratingiz ortishi, davlatingiz dastgohi qudrati oshishiga olib keladi”, — deb uqtirishadi. Hukmdor Muhammad Shayboniyxon davlat ishida ishlab, boylik va mol-dunyo orttirgan arboblari *mol-mulki xatga olinib, musodara qilinsin*, degan farmon chiqaradi. Farmonga binoan mullo Abdurahim sadr hazrat xoja Qutbiddin Muhammad Yahyo va ul zot farzandlariga taalluqli *mol-mulk* va Mullo Shamsiddin Muhammad sadr xoja Xurd qozining *mol-mulklari tortib olinadi*. Amir Bek Otaga amir Abdulbositning mol-mulkini *tasarruf etish* buyrug‘i beriladi. Shuningdek, chig‘atoy amirlarining mol-mulki ham zafar nishonli qo‘shinning ko‘zga ko‘ringan, atoqli kishilari tomonidan tortib olinib, tasarruf etilishiga hukm etiladi. Manbada *farmonga muvofiq har kim o‘ziga biriktirilgan, xat qilingan kishilarning mol-mulkini undirishga kirishdi. Bahodirlarga oz kun ichida, ko‘p yillar davomida yeb-ichsalar ham sira bitib-tuganmas darajadagi boylik nasib etgani qayd etilgan*” [6. 74].

Amaldorlar tomonidan o‘sha kezda yana bir tadbir amalga oshiriladi ya’ni, sultonlar, amirlar va zafarpanoh sipoh bahodirlari uchun Samarqand xalqi ustiga juda ko‘p miqdorda “mol-i omoniy” (omon miqdori) degan soliq undiriladi. Mazkur soliqdan hunarmand va ishchilar norozi bo‘lib, Muhammadxon Shayboniyxondan ko‘ngillari qoladi.

Ranjigan aholi o'rtasida Bobur Mirzoning Samarqandga kelishi va unga egalik qilishiga mayl bildiriladi. Ular odam yuborib, Bobur Mirzoni Samarqandni qayta egallash uchun chaqiriladi. Shayboniixonning jazolash siyosatining ortib borishi natajasida egallangan hudud (Samarqand) qo'ldan ketadi.

Asarda shayboniy hukmdorlarning jazolash ishlari bilan bog'liq bir qancha misollar qayd etilgan. "*Mahmud Sulton Muhammad Shayboniixonning buyuruq va farmoniga binoan Qunduz tomon yo'l olgani va ushbu viloyatni yaratguvchi Egam inoyati bilan fath etgani zikri*" deb nomlangan faslda Amir Xusravshoh Hirot tomondan Qunduzga borib, Qunduz dorug'asi o'rtasida jang bo'lgani, jangda mag'lub bo'lgan Amir Xusravshohning asirga tushganidan keyin Qunduz dorug'asi uni Qunduz shahriga keltirib, *eshakka teskari mindirilgan* holda shahar ichida aylantirib keyin qatl ettirgani yozilgan [6.89].

Shuningdek, shayboniyzoda Burhon sulton ibn Muhammadrahim ibn Ubaydulloh sultonni Mirzo Akobiy ibn Saydimbiy qushchi tomonidan uyiga ziyofat uchun chiqartirilib, uying burchagida *boshini tanasidan judo qilib*, hukmdor taxti poyiga yuborilgani yozilgan[6.151].

Shayboniyzodalardan Bahodir sulton, Hoji Husayn sulton[6.157], Shoh Muhammad sulton va Muzaffar sulton [6.170], Bobo Sulton ibn Baroqxon ibn Sevinchixon [6.171], Abdulg'affor sulton [6.174], Tohir sulton ibn Baroqxon [6.179], Jahongir sulton ibn Sayid Muhammad sulton, Jahongir sulton [6.188], Rustam sulton ibn Jonibek sulton [6.196], Abdulamin sulton ibn Ibodulloh sulton [6.213] siyosat qilichi bilan boshi tanasidan judo qilingan. Shahzodalarning vafoti bilan bog'liq bunday ma'lumotlar shayboniylar sulolasi boshqaruvining zaiflashayotganligini ko'rsatuvchi muhim omillardan ekanligiga yana bir dalil deyish mumkin.

Asarda jazolash tizimi bilan bog'liq qo'l oyog'ini kishanlab, surgun qilgani xususida ham ma'lumotlar o'rin olgan bo'lib, Shohmuhammad barlos, Oftob Tarxon, Bek Keldi [6.67] kabi ko'plab amirlarning yerlari musodara qilingani yozib o'tilgan.

Xulosa: Manba tahlilidan chiqariladigan umumiy xulosalar shundan iboratki, bir asrlik shayboniylar sulolasining boshqaruvi rag'batlantirish tizimi markaziy mexanizmlaridan biri bo'lib, siyosiy barqarorlik, harbiy

safarbarlik va sulola hokimiyatini mustahkamlash vositasi sifatida xizmat qilgan. Hukmdor amirlar, sultonlar va qabila boshliqlariga yer-mulk, unvon va mansablar berish orqali ular markaziy hokimiyatga bog‘lab qo‘yilgan.

Shayboniylar davrida jazolash tizimi huquqiy chora bo‘lib qolmasdan, isyonlarni bartaraf etish, taxt uchun kurashda raqiblarni cheklash, davlat tizimida intizomni o‘rnatish, harbiy samaradorlikni oshirish uchun qo‘llanilgan.

Muhammadyor ibn Arab Qatag‘anning “Musaxxir al-bilod” asari Shayboniylar davri birlamchi manbasi hisoblanib, boshqaruv tizimi davlat modeli bilan bog‘liq bo‘lgan voqeyliklarni qayta tiklab berishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Remzi Kilic. Osmanli – Ozbek siyasi iliskileri (1530-1555). // Tarih konunlari. - № 2. – Ankara, 2001. – B. 45-47.; Nabe A.S. The Shibaniid Question: Reassessing 16th Century Eurasian History in Post-Soviet Uzbekistan: PhD dissertation. – Chicago, Illinois, 2020. – 238 p;
2. Аҳмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2001. – 352 б.
3. Бартольд В.В. История турецко-монгольских народов. Конспект лекций читанных студентам Казахкого высшего пед.института в 1926-27 учеб.году. Соч., Т.V. М., 1968. Ўша муаллиф: Шейбаниды. Соч., Т 2., 2. с. 485-548. Ўша муаллиф: Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Соч. Т., 1. М., 1963.; Семёнов А.А. Шейбанихан и завоевание им империи Темуридов. Ўша муаллиф: Первые Шейбаниды и борьба за Мавереннахр // Материалы по истории узбеков и таджиков, выпуск 1., Сталинабод. – 1954. 3-85, 85-111-стр.; Семёнов А. А. Бухарский трактат о чинах и званиях и об обязанностях носителей их в средневековой Бухаре // Советское востоковедение. Т. V. М.; Л., 1948. С. 137–153.; Иванов П.П. Очерки по истории Средней Азии (XVI- середина XIX вв). – М.: Восточная литература, 1958. – С. 46-88; Мукминова Р.Г. К истории аграрных отношений в Узбекистане XVI в. По материалам «Вакф-наме». – Т.: Издательство АН УзССР, 1966. – С. 354; Ўша муаллиф:

Очерки по ремесла в Самарканде и Бухаре XVI в. (Монография). – Т.: Издательство АН УзССР, 1976. – С. 234. Ўша муаллиф: Костюм народов Средней Азии по письменным источникам XVI в. // Костюм народов Средней Азии. М.: Изд-во: “Наука”, 1979. – С 28-36.

4. Зиё А. Ўзбек давлатчилиги тарихи. Энг қадимги даврлардан Россия босқинига қадар. – Тошкент: Шарқ, 2001.; Муқимов З. Шайбонийлар давлати ва ҳуқуқи (Тарихий-ҳуқуқий тадқиқот). – Тошкент: Адолат, 2007. 156-б.; Муқминова Р., Агзамова Г. Ўрта Осиё хонлиқларида ҳарбий иш // Ўзбекистонда ҳарбий иш тарихидан. Масъул муҳаррир: Д.Зияева. – Тошкент: Шарқ, 2012. – Б. 106-125; Мажид А. Шайбонийлар давлати. Таржимон: Иқбол Усмон. Тошкент: Nasim Kutub, 2022 . – Б. 177-191.; Замонов А. Абдуллахон Иккинчи даврида Бухоро хонлиги: ижтимоий-сиёсий, маданий ҳаёт ва халқаро алоқалар. Тарих фан.бўйича.фал.док (Phd) дисс. автореф. – Тошкент, 2024.

5. Муҳаммад Солиҳ. Шайбонийнома. – Т.: ЎзССР фанлар академияси нашриёти, 1961. – 320 б.; Фазлиллаҳ ибн Рузбехан Исфохани. Мехманнамаей Бухара (Записки Бухарского гостя). Пер. Р.П. Джалиловой; под.ред. А.К. Арендса. М.: Наука, 1976. - 445 с.; Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдулланом («Шарафномаи шоҳий»). Биринчи китоб / форс тилидан С. Мирзаев тарж.; сўз боши ва изоҳлар муаллифи Б. Аҳмедов. – Тошкент: Шарқ, 1999.

6. Муҳаммадёр ибн Араб Қатаған. Мусаххир ал-билод (Мамлакатларнинг эгалланиши). / Форс тилидан таржима, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифлари: Исмоил Бекжон, Дилорам Сангилова. –Тошкент, Янги аср авлоди. 2009. – Б.108.

7. Ражабова М. А. Шариатда жинойт ва жазо муаммолари (Ханафий мазҳаби бўйича): юридик фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация. – Тошкент, 1996. – 139 б.